

TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO COMO RECURSO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.5854985

Bruna Dias Algozo

Acadêmica de Pedagogia na Faculdade Dom Bosco e Licencianda de Educação Física na Universidade Estadual de Ponta Grossa.

E-mail: brunaalgozo@hotmail.com

Marlene Vitoria Biscaro

Professora na SEED e na Faculdade Dom, Formação em Educação Física e Ma. em Metodologias para o Ensino de linguagens e suas tecnologias.

E-mail: mavibijogos@gmail.com

Resumo: O presente trabalho objetiva discutir a aplicabilidade das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) como recurso potencializador nas aulas de Educação Física e apresentar o site "Aventuras do conhecimento". Propondo uma nova metodologia na qual os professores possam elaborar suas aulas para utilizarem em sua prática docente, a fim de alcançar novos caminhos para facilitar e diversificar o processo de ensino e aprendizagem ao utilizarem os recursos tecnológico, visto que a pandemia restringiu a disciplina apenas ao campo teórico e abstrato, negligenciando a prática, que é essencial para a compreensão da corporeidade e apropriação e utilização da cultura corporal do movimento. Neste cenário pandêmico, a tecnologia torna-se um recurso essencial, no entanto, posteriormente, esta proposta servirá como recurso suplementar ao ensino, dada a necessidade da atualização das práticas pedagógicas em atender às necessidades de cada geração. A metodologia utilizada nessa pesquisa é de abordagem qualitativa, de cunho descritivo e bibliográfica, e a fundamentação teórica, pauta-se em Aoki (2021), Hoefling e Oliveira (2015) e Brasil (2017), entre outros autores. As articulações abordadas permitem inferir a indispensável importância das tecnologias digitais para a formação integral das crianças e jovens, e sua significativa contribuição para gerar engajamento do ensino da disciplina de Educação Física.

Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Pandemia.

Abstract: The current work aims to discuss the feasibility of the Communication and Information of Digital Technologies (CIDT) as an enhancer resource during Physical Education (PE) classes and also presents the website "Aventuras do conhecimento". In addition, offer a new methodology that can be used for the planning of PE classes, to reach new ways to diversify and make the learning process easier to apply using

technological resources. Due to the pandemic scenario, the lack of practical classes limited the students to only theoretical classes, not providing the substantial approach of the understanding of body expression (corporeity and body-mind axis) and movement culture. Furthermore, the use of technology in a pandemic time seems to be crucial, however, this work will fit as a supplementary strategy of the learning process, due to the high pedagogical necessity of an update. The methodology that was used in this works was based on bibliographic references such as Aoki (2021), Hoefling & Oliveira (2015), and Brasil (2017). All of the bibliographic references allow us to infer the critical need for digital technologies during the professional qualification of kids and teenagers and the engagement of the learning process during PE classes.

Keywords: Teaching. Learning. Pandemic.

INTRODUÇÃO

A partir de 2019 a educação básica no Brasil foi transformada radicalmente, devido a pandemia do coronavírus que acometeu todo o território nacional. Por consequência, as escolas migraram para o ensino a distância, logo, os profissionais da educação começaram a elaborar estratégias para atenuar os impactos que a suspensão das aulas presenciais causaria na aprendizagem dos estudantes, uma das soluções encontradas foi promover a continuidade do ensino por meio de aulas remotas, fazendo uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs).

Com a obrigatoriedade do ensino remoto emergencial, as aulas tornaram-se desafiadoras pela inexperiência dos professores no uso dos recursos tecnológicos, principalmente, as de Educação Física que utilizam a prática para enriquecer o aprendizado das crianças e jovens, possibilitando diversos saberes corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas (BRASIL, 2017), passando a serem exploradas apenas os conteúdos teóricos dessa disciplina.

Na tentativa de romper com o modelo mecanicista, incluir nas aulas a intervenção planejada do professor, a atribuição de valores e as atividades que envolvam a prática da cultura corporal do movimento, este estudo vem apresentar um recurso tecnológico que possibilite o ensino integral do conteúdo da disciplina de Educação Física, em seus aspectos teóricos e práticos. Isto é, um site feito e elaborado pelo próprio professor, no qual ele terá total autonomia sobre o que irá postar, quais vídeos, atividades e tarefas, a fim de tornar o ensino mais acolhedor, eficaz e prazeroso.

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho descritivo e bibliográfico (STAKE, 2016) que visa explorar alguns aspectos relacionados ao uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação para o ensino da disciplina da Educação Física.

O “Site Aventuras do Conhecimento” pode ser encontrado no endereço: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website>, o site foi feito com o uso da plataforma *Wix.com*, que é auto explicava e de fácil compreensão, além de fazer uso de outras plataformas *online*, tais como:

<https://poki.com.br/g/master-checkers>; <https://wordwall.net/play/16683/714/81>;
<https://www.youtube.com/>; https://pt.y8.com/games/table_tennis_pro.

No site estão disponibilizados 11 (onze) vídeos aulas explicando um pouco da teoria e concretizando a prática.

Resultados

O “Site Aventuras do Conhecimento” foi criado como recurso facilitador do ensino da Educação Física ao utilizar-se das TDICs, para atender as demandas impostas pela pandemia, buscando introduzir a prática nas aulas remotas, pois quando se trata de ensino acadêmico, todo mundo é diferente, todos tem métodos de aprendizados únicos e formas diferentes de absorver informações. Neste contexto, pensa-se em um programa que se adapte às necessidades de cada aluno usando a tecnologia como recurso auxiliador do processo ensino e aprendizagem.

Figura 1 – Início

Fonte: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website>

A utilização desse recurso possibilitará um aprendizado completo, pois os alunos irão aprender de forma integral o conteúdo, disfrutando da prática e do aprender brincando que é parte integrante da infância, além de sentirem-se mais dispostos a participarem e se divertirem. Esse recurso, aliado a disciplina de educação física é um instrumento valioso, pode auxiliar no combate contra as doenças e os problemas de saúde que o afastamento social tem causado, como por exemplo, distúrbios psicológicos, obesidade, sedentarismo, efeitos psicológicos negativos (raiva, frustração, medo, etc), porque os exercícios e as atividades físicas ajudam a controlar o quadro emocional e hormonal que são responsáveis pelo bom funcionamento do corpo e a sensação de bem estar e bom humor (CRUZ; ALBERTO FILHO; HAKAMADA, 2013).

Figura 2 – Vantagens

Fonte: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website/vantagens>

Das unidades temáticas exigidas pela Base Nacional Comum Curricular para serem abordadas ao longo do Ensino Fundamental, o *Site* irá integrar quatro delas: Jogos e brincadeiras, Esporte, Dança e Musicalização e Ginástica Geral.

No módulo 1, aborda-se a unidade temática Jogos e Brincadeiras, que explora atividades voluntárias exercidas dentro de determinados limites de tempo e espaço, caracterizadas pela criação e alteração de regras (BRASIL, 2017), como atividades esportivas, cooperativas, competitivas ou recreativas nas mais diversas situações do cotidiano escolar ou como simples passatempo e divertimento.

As atividades utilizadas neste módulo são da cultura popular, como jogos de imitação com música, jogo tabuleiro usando o jogo de damas de uma plataforma online e amarelinha africana.

Figura 3 - Jogos e Brincadeiras

Fonte: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website/jogos-e-brincadeiras>

O módulo 2, refere-se à unidade temática de Esportes, que segundo a BNCC “[...] caracteriza-se por ser orientado pela comparação de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupos (adversários), regido por um conjunto de regras formais” (BRASIL, 2017, p. 217), podendo tanto trazer manifestações formais e derivadas dos mesmos. O produto traz um *quiz* sobre jogos coletivos e individuais, além de trazer questões técnicas sobre alguns esportes, como tipo de quadra ou bola, quantidade de jogadores, dentre outros. Ademais, traz exemplo de como praticar o *Golfe* de forma adaptada, utilizando materiais simples de fácil acesso, que se tem em casa e o *Tênis de Mesa*, usando uma plataforma *online*.

Figura 4 - Esportes

Fonte: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website/esportes>

O módulo 3, diz respeito a unidade temática de Danças, integrando a Musicalização, que explora um “[...] conjunto de práticas corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e evoluções específicas” (BRASIL, 2017, p 218), que ajuda a desenvolver a coordenação motora, a sensibilidade, expressividade, concentração, percepção sonora e espacial, conhecimento do corpo, disciplina corporal, inteligência e muito mais.

Este módulo compõe-se de uma musicalização de matriz africana “Epo i Tai Tai”, momento que prioriza o aprendizado da música e a coreografia. Atividades de musicalização, que exemplificam formas de se fazer música com materiais recicláveis

e materiais alternativos que se tem em casa. Atividade de musicalização 2, representa uma orquestra de papel, onde os alunos fazem sons com uma folha de papel seguindo o ritmo da música e por fim a atividade de dança “Rock Tchá Tchá Tchá” que trabalha a noção espacial, localização e direcionamento.

Figura 5 – Dança e Musicalização

Fonte: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website/dan%C3%A7as>

Outrossim, o módulo 4, trata sobre a unidade temática de Ginástica, classificadas em ginástica geral, ginásticas de condicionamento físico e ginásticas de

conscientização corporal (Brasil, 2017), caracterizadas como técnicas de trabalho corporal que, de modo geral estão “[...] voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo” (BRASIL, 1997, p. 218). Se encontram neste módulo, uma atividade de alongamento, feita com música e fazendo a distinção de direita e esquerda. Uma roleta de exercícios, por meio de uma plataforma online, onde é sorteado um exercício e a criança deve reproduzi-lo em uma sequência de movimentos gímnicos.

Figura 6 – Ginástica

Fonte: <https://brunaalgozo.wixsite.com/website/gin%C3%A1stica>

O professor que adotar esse recurso para suas aulas, poderá semanalmente ou mensalmente, inserir o conteúdo desejado para trabalhar com seus alunos. Além dos vídeos também é possível inserir atividades, tarefas e áreas de diálogos para enriquecer a experiência da aprendizagem condizente com o momento vivenciado. Quando o professor se coloca à disposição de fazer seus próprios vídeos e suas atividades com os alunos, os estudantes se sentem inspirados a fazerem o mesmo.

Discussão

As TDICs estão presentes no cotidiano de toda pessoa, influenciando sua forma de ser, pensar e agir. As crianças já nascem nesse mundo tecnológico, e sem a orientação dos limites recomendados de utilização correta ficam sujeitos as armadilhas e aos impactos negativos para o desenvolvimento integral da criança. É imprescindível o papel do professor em orientar, instruir e ensinar os novos valores das mídias aliadas ao uso das ferramentas e dos recursos tecnológicos de forma adequada, conforme salienta Hoefling e Oliveira:

É tarefa dos educadores e principalmente da escola e nesse caso também da disciplina de Educação Física respaldar o aluno em suas escolhas sobre como usufruir das mídias, mas sempre sobre orientação do professor, procurando sempre atuar como mediador, mas para isso elas precisam ser reconhecidas como conteúdos de extrema relevância no currículo escolar (2015, p. 3).

Ainda, de acordo com os escritos do autor “[...] a Educação Física como disciplina escolar pode incorporar às mídias no currículo escolar, adequando-as as novas necessidades sociais, atualizando suas tarefas pedagógicas sem abrir mão das tradicionais” Hoefling e Oliveira (2015, p. 3). Assim, facilitando a aprendizagem e enriquecendo os métodos para a aquisição de competências e habilidades.

No contexto atual, com as intempéries da pandemia, as TDICs tiveram de ser inseridas, mesmo diante das resistências e do aval de alguns profissionais que vão contra a inserção das tecnologias na educação, em alguns casos por falta de domínio desses recursos. No entanto, a incorporação das tecnologias no contexto educacional propõe uma reestruturação nas práticas educacionais, tornando-as inovadoras.

É imprescindível, que os professores busquem formação continuada e procurem atualizar pedagogicamente, com a finalidade de buscar meios de dialogar e

caminhar pela cultura digital, podendo conciliar os conteúdos obrigatórios do currículo da Educação Física às tecnologias (BARACHO, GRIPP e LIMA, 2012).

Com isso, a educação física trabalha com questões da corporeidade, ludicidade, corporalidade, cultura corporal, possibilitando ao indivíduo o aprender e conhecer o seu próprio corpo, suas limitações e potencialidades, sendo capaz de superá-las de maneira autônoma e responsável; desenvolver sua identidade; articular sua interesses, opiniões e ponto de vista com os outros; adquirir conhecimento sobre si, sobre o outro e sobre o mundo; estimular a curiosidade, imaginação e espírito investigativo; ampliar a capacidade de ouvir o outro e dialogar; instigar a união e o trabalho em equipe; proporcionar atividades desafiadores, que promovam a capacidade de solucionar problemas; ensinar a viver sua corporeidade de forma lúdica, promovendo a saúde e qualidade de vida; exercitar e propiciar suas habilidades motoras e cognitivas; dentre outras habilidades e competências.

No tocante, aos aspetos corpóreos a Educação física:

É a única disciplina na escola que atua diretamente com o físico, movimento, jogos e esporte, oferecendo oportunidades às crianças e adolescentes para adquirir competências de movimentos, identidades, desenvolver conhecimentos e percepções necessárias para um engajamento independente e crítico na cultura física. Pelas suas possibilidades de desenvolver a dimensão psicomotora das pessoas, principalmente nas crianças e adolescentes, conjuntamente com os domínios cognitivos e sociais, é hoje vista como disciplina obrigatória nas escolas de ensino fundamental e médio. (VOSER; GIUSTI, 2007, p. 18).

O professor da disciplina da Educação Física, pode aliar sua prática ao uso das TDICs, proporcionando ao aluno o desenvolvimento do seu senso crítico, criativo, cultural e participativo, para isso é necessário que o professor entenda e se coloque no lugar do outro, levando o aluno a se envolver e mudar de papel “[...] pois este deixa de atuar como ‘conhecedor’, ‘repassador’ e ‘transmissor’ do conhecimento, para ser o ‘orientador’, o ‘facilitador’ e ‘promovedor’ da construção do conhecimento [...]” (AOKI, 2004, p 45).

O professor também deve saber como instigar e instruir os seus alunos a terem opinião e se posicionarem criticamente sobre a cultura corporal do movimento, deve incorporar e adaptar os seus alunos nesse saber, tornando-os cidadãos capazes de produzir, reproduzir e transformar o mesmo, qualificando-os para gozar dos jogos,

danças, esportes, ginásticas, lutas e práticas de aptidões físicas para aproveitarem o seu exercício crítico dos direitos e deveres de cidadão, beneficiando sua qualidade de vida (BETTI, 1992) e dando-lhes liberdade cognitiva e emocional para a aprendizagem.

Neste sentido, as “[...] tecnologias para o ambiente educativo pode tornar o processo de ensino e aprendizagem mais prazeroso, mais chamativo e significativo para aquele que aprende e mais dinâmico para aquele que educa” (SILVA; CORREA, 2014, p. 5). Por tanto, cada docente, pode e deve encontrar a forma mais adequada de integrar as tecnologias em sua metodologia, aprendendo a dominar as diferentes formas de comunicação, independente contexto emergencial no qual a educação se encontra, onde o uso das TDICs se tornou indispensável, esse recurso acabar sendo um aliado no processo de ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, considera-se que a construção do “Site Aventuras do Conhecimento” é de extrema relevância para o ensino da Educação Física Escolar, uma vez que o período de pandemia acentuou as desigualdades no contexto escolar, refletindo na aprendizagem, na saúde e na interação dos estudantes.

Constatou-se, que após o estudo da presente pesquisa, as tecnologias, por meio dos recursos digitais, aliadas a disciplina da Educação Física contribuem grandemente para tornar o aluno mais ativo, assim desenvolvendo competências e habilidades, oferecendo a eles experiências concretas que contribuem para a formação integral.

Finalizamos o trabalho com uma enorme satisfação, pois diante do cenário pandêmico, das dificuldades e dos desafios para o ensino da Educação Física, é possível organizar as aulas dentro das novas necessidades sociais, por meio das TDICs, e continuar fazendo um trabalho com práticas educativas ativas de excelência, ajudando o estudante a se conhecer, se dominar e se relacionar consigo mesmo, com o outro e com o mundo que o cerca.

REFERÊNCIAS

AOKI, J. M. N. **As Tecnologias De Informação E Comunicação Na Formação Continuada Dos Professores**. Disponível em:

<https://revistas.unipar.br/index.php/educere/article/view/181/155>. Acesso em: 15 de ago. de 2021.

BARACHO, A. F. O; GRIPP, F. J.; LIMA, M.R. de. **Os exergames e a educação física escolar na cultura digital**. Rev. Bras. Ciênc. Esporte, Florianópolis, v. 34, n. 1, p. 111- 126, jan./mar. 2012.

BETTI, M. **Educação física e sociedade**. São Paulo: Movimento, 1991.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental**. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997.

CRUZ, J. R.; ALBERTO FILHO, P. C.; HAKAMADA, E. M. **Benefícios da endorfina através da atividade física no combate a depressão e ansiedade**.

EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Ano 18, Nº 179, 2013.

FREIRE, João B. **Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física**. 3ª edição. Rio de Janeiro: Scipione, 1992.

HOEFLING, J. L. M; OLIVEIRA, M. A. F. **O Uso da Tecnologia na Educação Física: Favorecendo a Cultura Corporal, Sob um Novo Enfoque Metodológico**.

Disponível em:

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/2167/Hoefling_Jorge_Luiz_de_Moura.pdf?sequence=1. Acesso em: 15 de ago. de 2021.

SANTOS, P. H. S. **O Uso Das Tecnologias Nas Aulas De Educação Física: Uma Revisão De Literatura**. Disponível em:

https://bdm.unb.br/bitstream/10483/26700/1/2019_PabloHenriqueDeSouzaSantos_tcc.pdf. Acesso em: 15 de ago. 2021.

SILVA, R. F.; CORREA, E. S. **Novas tecnologias e educação: a evolução do processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea**. Educação & Linguagem. ano 1 · no 1 · Jun. p. 23- 35 · 2014.

VOSER, R. C.; GIUSTI, J. G. **Educação Física Escolar: uma perspectiva pedagógica**. Revista Paulista de Educação Física, nº 1, São Paulo, 2007.